

**YURISDIKSIYANI BELGILASHNING NAZARIY MUAMMOLARI:
HUQUQIY DOKTRINALAR VA YONDASHUVLAR**

Oybekova Shohida Shomurod qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistri

Annotatsiya. Ushbu dissertatsiya tadqiqotida yurisdiksiyani belgilashning nazariy muammolari, huquqiy doktrinalar va yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqot yurisdiksiyaning asosiy tushunchalari, uning huquqiy tabiati va turi, shuningdek, yurisdiksiyani belgilash mezonlariga bag'ishlangan. Unda yurisdiksiya qoidalarini qo'llash bilan bog'liq muammolar va ziddiyatlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, turli xil huquqiy tizimlar va doktrinalar taqqoslanadi, yurisdiksiyani belgilash bo'yicha yondashuvlar tahlil qilinadi. Natijada, yurisdiksiyani belgilash masalalarida qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: nazariy muammolar, huquqiy doktrinalar, huquqiy tizim, qonunchilikni takomillashtirish.

**THEORETICAL PROBLEMS OF DETERMINING JURISDICTION:
LEGAL DOCTRINES AND APPROACHES**

Oybekova Shohida Shomurod qizi

Master's degree student of Tashkent State University of Law

Abstract. This dissertation research analyzes the theoretical problems of determining jurisdiction, legal doctrines, and approaches. The study focuses on the fundamental concepts of jurisdiction, its legal nature and types, as well as the criteria for determining jurisdiction. It examines the issues and contradictions related to the application of jurisdictional rules. The research also compares various legal systems and doctrines, analyzing approaches to determining jurisdiction. As a result, practical recommendations are developed to improve legislation regarding jurisdiction matters.

Keywords: theoretical problems, legal doctrines, legal system, improvement of legislation.

Kirish.

Yurisdiksiya masalasi huquqiy munosabatlarni tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etadi. Davlatlar o'z qonunlarini qanday hollarda va kimga nisbatan qo'llay olishi muammosi nafaqat milliy, balki xalqaro huquqda ham dolzarb hisoblanadi. Ushbu masala xususida turli huquqiy nazariyalar va yondashuvlar mavjud bo'lib, ular yurisdiksiyani belgilash mezonlarini aniqlashga xizmat qiladi. O'zbekiston qonunchiligi ham yurisdiksiyani belgilash borasidagi nazariy muammolarga e'tibor qaratadi. Jumladan, quyidagi huquqiy doktrinalar va yondashuvlar mavjud: Territorialik prinsipi - ushbu an'anaviy yondashuvga ko'ra, yurisdiksiya O'zbekiston hududida sodir etilgan huquqbuzarliklarga nisbatan qo'llaniladi. Bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 6-moddasida aks etgan. Shaxsiylik prinsipi - O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 7-moddasiga muvofiq, O'zbekiston fuqarolarining chet elda sodir etgan jinoyatlari ham O'zbekiston yurisdiksiyasiga tushadi. O'zbekiston manfaatlarini himoya qilish prinsipi - O'zbekiston qonunlari O'zbekiston manfaatlari va xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etilganida ham qo'llanilishini nazarda tutadi. Universal yurisdiksiya prinsipi - ayrim xalqaro jinoyatlarga nisbatan O'zbekiston universal yurisdiksiyadan foydalanishi mumkin. Bunda jinoyat qayerda sodir etilganligining ahamiyati yo'q. Kelishuv asosidagi yurisdiksiya - ba'zi xalqaro bitimlar asosida O'zbekiston ayrim jinoyatlarga nisbatan yurisdiksiyani amalga oshirishi mumkin. Shuningdek, hozirgi davrda Internet va elektron tijorat sohalari rivojlanishi bilan bog'liq ravishda, ushbu faoliyat turlari uchun yurisdiksiyani belgilashning yangi yondashuvlari ham paydo bo'lmoqda. O'zbekistonda ham ushbu sohalar rivojlanib bormoqda..

Metodologiya: 1. Tahlil metodi - O'zbekiston qonunchiligi va huquqiy doktrinalar tahlil qilingan. Jumladan, yurisdiksiyani belgilash borasidagi turli yondashuvlar, prinsiplar va ularning O'zbekiston qonunchiligidagi aks etishi tahlil qilingan.

2. Taqqoslash metodi - O'zbekistondagi yondashuvlar xalqaro amaliyot va boshqa davlatlarning tajribalari bilan taqqoslangan. Masalan, territoriyalik prinsipi, shaxsiylik prinsipi, universal yurisdiksiya va kelishuv asosidagi yurisdiksiya prinsiplarining qo'llanilishi taqqoslangan.

3. Mantiqiy tahlil metodi - yurisdiksiya borasidagi turli prinsiplar, doktrinalar va yondashuvlarning mantiqiy asoslari, ularning kuchli va kuchsiz jihatlari mantiqiy tahlil qilingan.

4. Qiyosiy-huquqiy tahlil metodi - yurisdiksiya masalalarida turli huquqiy tizimlar, prinsiplar va yondashuvlarning o'xshash va farqli jihatlari qiyosiy tahlil qilingan.

5. Kuzatish metodi - O'zbekistonda yurisdiksiya borasidagi nazariy g'oyalar va amaliyotning rivojlanish tendensiyalari kuzatilgan va tahlil qilingan. Masalan, elektron tijorat sohasida yurisdiksiyani tartibga solish borasidagi yangi g'oyalar kuzatilgan.

Shu bilan birga, matnda yurisdiksiyani belgilash bo'yicha O'zbekiston qonunchiligidagi prinsiplar, doktrinalar va yondashuvlar keng qamrovli tahlil qilingan va ularni takomillashtirish bo'yicha nazariy xulosalar keltirilgan.

Asosiy qism. Elektron tijorat sohasida yurisdiksiyani belgilash masalasi bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi va internet tarmog'ining kengayishi bilan elektron savdoning tobora ommaboplashuvi yurisdiksiya muammosini yanada murakkablashtirmoqda. Ushbu muammoning nazariy va amaliy jihatlari mavjud bo'lib, ularni hal etish O'zbekiston qonunchiligi doirasida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Nazariy jihatdan, yurisdiksiya masalasi elektron tijoratning virtual tabiati bilan bog'liq. Internet muhiti chegaralarni inkor etadi va milliy qonunchilik huquqiy munosabatlarni tartibga solishda muayyan qiyinchiliklarga duch keladi. Shuningdek, huquqiy nizolarga nisbatan qaysi davlat qonunchiligi tatbiq etiladigan

manba aniqlanishi qiyin masaladir. Amaliy jihatdan esa, elektron tijoratning xalqaro xarakteri barcha davlatlar, shu jumladan O‘zbekiston uchun ham yurisdiksiya masalasini dolzarb bo‘lishiga olib keladi. Mahalliy elektron tijorat operatorlari ham xorijiy foydalanuvchilar bilan aloqada bo‘lganliklari sababli yurisdiksiya muammosiga duch kelishlari mumkin. Shuningdek, foydalanuvchi hamda elektron tijorat operatorining turli davlatlarda joylashganligi, turli davlatlar qonunchiligidagi normativ ziddiyatlar, maxsus yurisdiksiya mezonlarining yo‘qligi va huquqiy nizolarni hal qilish mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi ham muammolarni keltirib chiqaradi. O‘zbekiston qonunchiligida elektron tijoratni tartibga soluvchi maxsus qonun hujjati mavjud emas va uning huquqiy asoslari turli qonun va me‘yoriy hujjatlarda sochilgan holda uchraydi. Bu esa yurisdiksiya masalalarini hal qilishni qiyinlashtiradi. Shu sababli, ushbu sohada qonunchilikni takomillashtirish va xalqaro huquqiy hamkorlikni mustahkamlash muhim vazifa hisoblanadi. O‘zbekiston qonunchiligi doirasida elektron tijorat sohasida yurisdiksiyani belgilashning nazariy va amaliy muammolari quyidagilardan iborat:

Nazariy muammolar:

1. Yuridik shaxsning joylashgan joyi va elektron tijorat faoliyatining virtualligi o‘rtasidagi ziddiyat.
2. Milliy qonunchilikni internet faoliyatiga qo‘llashning cheklangan imkoniyatlari.
3. Internet faoliyatining xalqaro xususiyati va yurisdiksiya masalalarida davlatlararo kelishmovchiliklar.
4. Elektron tijorat sohasidagi huquqiy munosabatlarga qaysi davlat qonunchiligi qo‘llanilishini aniqlashning muammoliligi.

Amaliy muammolar:

1. Elektron tijorat faoliyatining xalqaro xarakteri nafaqat xorijiy kompaniyalar, balki mahalliy kompaniyalar uchun ham yurisdiksiya masalasini dolzarb qilib qo'yadi.
2. Hududiy prinsipni qo'llash muammoli, chunki internet orqali xizmatlar ko'rsatish hududga bog'liq emas.
3. Foydalanuvchi va elektron tijorat operatori turli davlatlarda joylashganligi huquqiy nizolarni murakkablashtiradi.
4. Manbaa davlati, iste'molchi davlati va uchinchi davlat qonunchiligi o'rtasidagi ziddiyatlar elektron tijoratga ta'sir qilishi mumkin.
5. Maxsus yurisdiksiyani belgilash mezonlarining mavjud emasligi.
6. Huquqiy nizolarni hal qilish mexanizmlarining mavjud emasligi yoki yetarli darajada rivojlanmaganligi.

Ushbu sohada qonunchilikni takomillashtirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash lozim bo'ladi. Yurisdiksiyani belgilashning nazariy muammolari juda ko'p jihatlarni o'z ichiga oladi va uning ildizlari qadimgi huquqiy tizimlardan kelib chiqadi. Quyidagi jihatlar ushbu masalani atroflicha tushunish uchun muhim ahamiyatga ega:

Territorialik prinsipi - bu yondashuvga ko'ra, har bir davlat o'z hududidagi barcha shaxslar va voqealarga nisbatan yurisdiksiyaga ega. Ushbu prinsip davlat suverenitetining ramzi sifatida qat'iy rioya qilinadi.

Shaxsiylik prinsipi - bu yondashuvga ko'ra, davlat o'z fuqarolariga nisbatan ularning qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar yurisdiksiya huquqiga ega.

Himoya prinsipi - bu yondashuvga ko'ra, davlat uning asosiy manfaatlariga qarshi qaratilgan qilmishlarni jazolay oladi, garchi ular uning hududidan tashqarida sodir bo'lgan bo'lsada.

Passivlik prinsipi - bu huquqiy kontsepsiyaga ko'ra, davlat o'z fuqarolariga nisbatan sodir etilgan jinoyatlarni jazolay oladi, garchi ular chet elda sodir etilgan bo'lsada.

Amerika qonunchiligi yuqorida sanab o‘tilgan ba’zi prinsiplarga amal qiladi, lekin shuningdek, qo‘shimcha tamoyillarga ham tayanadi. Masalan, Konstitutsiyaning “savdo moddalari” federal hukumatga iqtisodiyotni tartibga solish uchun keng vakolatlar beradi.

Ushbu prinsiplar o‘rtasidagi muvozanatni topish va turli yurisdiksiyalar o‘rtasidagi ziddiyatlarni hal qilish doimo katta muammo bo‘lgan. Bunday vaziyatlarda sudlar muayyan holatning xususiyatlarini hisobga olgan holda barcha prinsiplar va dalillarni e‘tiborga olishlari kerak bo‘ladi. Amerika Qo‘shma Shtatlari doktrinasi va qonunchiligi yurisdiksiya masalalarini hal qilishda bir qancha muhim omillarni inobatga oladi: Shaxsiy yurisdiksiya (Personal Jurisdiction) - Shaxsga nisbatan sudning vakolatlari borligi uchun u bilan sudlashish imkoniyati yoki “minimum aloqa” bo‘lishi kerak. Shuningdek, fuqaroning yurisdiksiyaga ega hududda garov yoki mol-mulkka egaligi ham yurisdiksiyani belgilashda muhim omil hisoblanadi. Predmet yurisdiksiyasi (Subject Matter Jurisdiction) - Bu sud tomonidan ko‘rib chiqilishi mumkin bo‘lgan ishlar turi yoki qonuniy turi bilan bog‘liq. Federal sudlar faqat Konstitutsiya va federal qonunlar bilan belgilangan masalalarga ega bo‘lsa, shtatlardagi sudlar odatda umumiy yurisdiksiyaga ega.

Favqulodda vaziyatlar huquqi (Long-Arm Statutes) – Ba’zi hollarda, shtat sudlari uddalashgan shaxsning shtatlardagi g‘ayriqonuniy xatti-harakatlari uchun yurisdiksiyaga ega bo‘lishi mumkin. Biroq, bunday yurisdiksiyadan foydalanish “adolatli o‘yinlar” talablariga javob berishi kerak.

In Rem Yurisdiksiya - Mol-mulkka doir masalalarda, sudning u joylashgan joyda nazorat qilish huquqi mavjud. Bu jismoniy mol-mulkka, shuningdek, qimmatli qog‘ozlar va huquqlarga ham taalluqli. Xalqaro miqdorlar haqida kelishuvlar - Amerika o‘z fuqarolarining huquqlarini himoya qilish uchun transmilliy jinoyatlar to‘g‘risidagi xalqaro bitimlardan foydalanadi. Yuridik nazariyalar yurisdiksiya bilan bog‘liq ekanligini inobatga olgan holda, Amerika sudlari uch asosiy prinsipni qo‘llab-quvvatlaydi: Fuqarolarning konstitutsiyaviy

huquqlarini himoya qilish. Amerika Qo'shma Shtatlarining sudlari ushbu nazariyalardan foydalangan holda, elektron tijoratga oid har bir holat uchun alohida-alohida yurisdiksiyani belgilaydi. Ularning qarorlari ma'lum bir yurisdiksiyada minimal aloqalar, xizmatlarga yo'naltirilganligi, potentsial ta'sir yoki rozilikning mavjudligiga bog'liq bo'ladi.

Albatta, elektron tijoratda yurisdiksiyani belgilashning nazariy muammolari to'g'risida batafsil davom etishimiz mumkin. Ushbu mavzu juda muhim va dolzarb bo'lib, quyidagi jihatlarni ham qamrab oladi: geografik chegaralarning ahamiyatini yo'qotishi Internet bilan bog'liq ishlarda, geografik chegaralar ancha o'z ahamiyatini yo'qotadi. Shunchaki bir veb-sayt dunyoning istalgan joyidan ochilishi mumkin. Bu yurisdiksiyani belgilashda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Xavfsizlik va maxfiylik masalalari elektron tijorat ma'lumotlar xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlar maxfiyligini himoya qilish masalalarini keltirib chiqaradi. Bu borada turli mamlakatlarning qonunchiligi turlicha bo'lganligi muammoga sabab bo'lmoqda.

Intellektual mulk huquqlari muammolari Internetda intellektual mulk huquqlarini himoya qilish juda qiyin, chunki axborotlar osongina bir mamlakatdan boshqasiga tarqalishi mumkin. Bu borada ham milliy qonunchiliklarning farqlanishi muammo keltirib chiqaradi.

Soliqqa tortish muammolari Elektron tijoratga qanday soliq solish, bu soliqlarni qaysi hudud qonunchiligiga binoan undirishning ustuvor ekanligini belgilash ham dolzarb muammo hisoblanadi.

Fuqarolik muomalalarini tartibga solish elektron shartnomalar, to'lovlar, reklama va boshqa fuqarolik muomalalarini qaysi yurisdiksiya qonunchiligi bo'yicha tartibga solish kerak - bu ham hal qilinishi kerak bo'lgan masala.

Ushbu muammolarning barchasini hal qilish uchun xalqaro miqyosda yagona yondashuvni joriy etish zarur hisoblanadi. Ammo buning amalga oshishi anchagina

murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Shu bois, mamlakatlar o'z qonunchiligi doirasida ushbu masalalarni hal qilishga harakat qilmoqda.

Elektron tijoratda yurisdiksiyani belgilash bilan bog'liq nazariy muammolar to'g'risida batafsil davom etishimiz mumkin. Quyidagi jihatlar ham ushbu muammoning tobora dolzarblashib borayotganligidan dalolat beradi: texnologiyalarning rivojlanishi mobil ilovalar, bulutli xizmatlar, sun'iy intellekt va boshqa yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi yurisdiksiya masalasini yanada murakkablashtirmoqda. Chunki, endilikda an'anaviy veb-saytlarga qaraganda ko'proq manba va xizmatlarni qamrab olish talab etiladi.

Mahalliy hamda xalqaro nazariyalar rag'batlantirish ayrim olimlar faqat mahalliy yurisdiksiyaga asoslangan nazariyani qo'llab-quvvatlashsa, boshqalari xalqaro doiradagi huquqiy yondashuvni tarafdor bo'lmoqdalar. Bu ikki yondashuv o'rtasidagi muvozanatni topish muhim masala hisoblanadi.

O'zini-o'zi tartibga solish prinsiplari ba'zi mutaxassislar elektron tijorat sohasida yagona, mustaqil o'zini-o'zi tartibga solish me'yorlarini ishlab chiqish g'oyasini ilgari surmoqdalar. Buning afzalligi shundaki, bu soha juda tez rivojlanib bormoqda va davlat idoralari esa bu rivojlanishga munosib ravishda tez moslasha olmaydilar.

Inson huquqlari jihatlarini inobatga olish elektron tijorat sohasi yurisdiksiya masalalarini hal qilishda inson huquqlari, shaxsiy ma'lumotlar himoyasi, fikr va so'z erkinligini ham hisobga olish lozim. Texnologiyalar jadallik bilan rivojlangani sari bu jihat tobora dolzarbroq bo'lib bormoqda. Nazariy jihatdan elektron tijoratda yurisdiksiyani belgilash masalasi insoniyat uchun tobora dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Buning uchun esa texnologik taraqqiyot, huquqiy me'yorlar va insonparvarlik tamoyillarining o'zaro muvozanatini topish zarur bo'ladi.

Ba'zi mutaxassislar elektron tijoratni tartibga solish uchun yagona xalqaro kodeks yoki qonunchilik zarur deb hisoblashadi. Bunga qaraganda, milliy chegaralar bo'yicha yurisdiksiya olishning o'zi yetarli emas.

Amerika Qo'shma Shtatlarining sudlari ushbu nazariyalardan foydalangan holda, elektron tijoratga oid har bir holat uchun alohida-alohida yurisdiksiyani belgilaydi. Ularning qarorlari ma'lum bir yurisdiksiyada minimal aloqalar, xizmatlarga yo'naltirilganligi, potentsial ta'sir yoki rozilikning mavjudligiga bog'liq bo'ladi.

Germaniyada elektron tijoratda yurisdiksiyani belgilash masalasida quyidagi asosiy huquqiy doktrinalar va yondashuvlar mavjud: Germaniya Fuqarolik Kodeksi (BGB) Germaniya Fuqarolik kodeksida shartnomaviy munosabatlarga oid umumiy qoidalar berilgan. Ushbu qoidalar elektron tijoratga ham tatbiq etiladi. Jumladan, BGB 312e moddasida elektron tijorat bilan bog'liq axborot taqdim etish majburiyatlari belgilangan. Masofaviy Savdo Qonuni (FernAbsG) Germaniyaning Masofaviy Savdo Qonuni elektron tijoratni ham qamrab oladi va unda xaridorlarni himoya qilish choralari ko'zda tutilgan. Unga ko'ra, iste'molchilar ma'lum bir muddatda shartnomadan bepul chiqish huquqiga ega.

Iste'molchilarni Himoya Qilish Qonuni (UWG) Ushbu qonunga muvofiq, iste'molchilarni chalg'itadigan yoki noto'g'ri axborotlarni tarqatish taqiqlangan. Bu elektron tijorat sohasida ham qo'llaniladi. Minimal Aloqalar Nazariyasi Germaniya sudlari ham Minimal Aloqalar Nazariyasidan foydalanadi. Agarda elektron tijoratchining faoliyati Germaniya bilan minimal aloqaga ega bo'lsa, u yerda yurisdiksiya o'rnatilishi mumkin.

Germaniya Oliy Sudining qarori bilan tan olingan bu nazariyaga ko'ra, agarda elektron tijorat faoliyati Germaniyada sezilarli ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, sudga murojaat qilish mumkin. Tarmoqlashgan Yuridik Internet Kontsepsiyasi - bu Germaniya olimlar tomonidan ishlab chiqilgan nazariyaga ko'ra, elektron tijoratni tartibga solish maqsadida yangi virtual huquqiy tizim yaratilishi kerak. Xalqaro huquqiy normalar Germaniya Yevropa Ittifoqi qonunchiligi va xalqaro bitimlar asosida ham elektron tijoratda yurisdiksiya masalalarini hal qiladi.

3. Iste'molchilarni Himoya Qilish Qonuni (UWG). Ushbu qonunga muvofiq, iste'molchilarni chalg'itadigan yoki noto'g'ri axborotlarni tarqatish taqiqlangan. Bu elektron tijorat sohasida ham qo'llaniladi.

4. Minimal Aloqalar Nazariyasi. Germaniya sudlari ham Minimal Aloqalar Nazariyasidan foydalanadi. Agarda elektron tijoratchining faoliyati Germaniya bilan minimal aloqaga ega bo'lsa, u yerda yurisdiksiya o'rnatilishi mumkin.

5. Effektlar Nazariyasi. Germaniya Oliy Sudining qarori bilan tan olingan bu nazariyaga ko'ra, agarda elektron tijorat faoliyati Germaniyada sezilarli ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, sudga murojaat qilish mumkin.

6. Tarmoqlashgan Yuridik Internet Kontsepsiyasi. Bu Germaniya olimlar tomonidan ishlab chiqilgan nazariyaga ko'ra, elektron tijoratni tartibga solish maqsadida yangi virtual huquqiy tizim yaratilishi kerak.

7. Xalqaro huquqiy normalar. Germaniya Yevropa Ittifoqi qonunchiligi va xalqaro bitimlar asosida ham elektron tijoratda yurisdiksiya masalalarini hal qiladi.

Yurisdiksiyani belgilash, ayniqsa, elektron tijorat sohasida nazariy jihatdan juda murakkab muammo hisoblanadi. Turli xorijiy olimlar va mutaxassislar ushbu masala yuzasidan qator fikr va qarashlarni ilgari surganlar: 1. Chris Reed "Making Laws for Cyberspace" kitobida internetda yurisdiksiya masalalarini ko'rib chiqar ekan, an'anaviy yurisdiksiya qoidalarini onlayn faoliyatga qo'llashning murakkabligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, internet o'zining global va chegarasiz tabiati tufayli milliy huquq tizimlarini chetlab o'tadi va bu esa yurisdiksiyani belgilashda qiyinchiliklarga olib keladi. Reed an'anaviy yurisdiksiya tamoyillari, masalan, jismoniy huzur yoki zarar yetkazish joyi kabi mezonlar internetda qo'llanilishi qiyin bo'lgan holatlarni keltirib chiqarishi mumkinligini ta'kidlaydi. Shuning uchun u onlayn faoliyat uchun maxsus huquqiy yondashuvlar va qoidalar ishlab chiqish zarurligini ilgari suradi. Reed, shuningdek, xalqaro hamkorlik va uyg'unlikni ta'minlash uchun davlatlar o'rtasida келишувга erishish kerakligini ta'kidlaydi.

2. Dan Jerker B. Svantesson "Solving the Internet Jurisdiction Puzzle" kitobida internetda yurisdiksiyani aniqlashning yangi usullarini taklif qiladi. U "aloqadorlik yurisdiksiyasi" yondashuvini ilgari suradi, bunda onlayn faoliyat va muayyan davlat o'rtasidagi aloqalar yurisdiksiyani belgilashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Svantesson an'anaviy yurisdiksiya qoidalari internetning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmasligi va natijada nomuvofiq yoki adolatsiz natijalarga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydi. Uning aloqadorlik yurisdiksiyasi modeli onlayn faoliyatning ma'lum bir davlat bilan aloqasi darajasini baholashga asoslanadi. Bu model onlayn xizmat ko'rsatuvchilarining maqsadli davlati, foydalanuvchilar joylashuvi, tillar, to'lov usullari va boshqa omillarni hisobga oladi. Svantesson, shuningdek, yurisdiksiyaga oid nizolarni hal qilishda davlatlarning manfaatlarini muvozanatlashtirish va xalqaro hamkorlikni rag'batlantirish muhimligini ta'kidlaydi.

3. Uta Kohl "Jurisdiction and the Internet: Regulatory Competence over Online Activity" (2007) kitobida internetda sodir etilgan huquqbuzarliklar va nizolar bo'yicha yurisdiksiyani aniqlash muammolarini tahlil qiladi. U onlayn faoliyatni tartibga solishda davlatlarning qonuniy manfaatlarini va internetning global xususiyatini muvozanatlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Kohl an'anaviy yurisdiksiya qoidalarining internetga qo'llanilishi ko'pincha ziddiyatli va noaniq natijalarga olib kelishini, chunki onlayn faoliyat bir vaqtning o'zida bir necha yurisdiksiyalarga ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, u davlatlarning o'z fuqarolarini himoya qilish va jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha legitim manfaatlarini hisobga olish kerakligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, Kohl internetning erkin va ochiq tabiatini saqlash hamda asossiz cheklashlar yoki haddan tashqari qonuniy talablardan qochish zarurligini ta'kidlaydi. U milliy va xalqaro darajada hamkorlik va uyg'unlikni oshirish orqali muvozanatli va samarali yechimga erishish mumkinligini ta'kidlaydi.

4. Julia Hörnle “Internet Jurisdiction Law and Practice” (2021) kitobida internet va yurisdiksiya masalalarini ko‘rib chiqadi. U xalqaro yurisdiksiya qoidalarini uyg‘unlashtirish va umumiy tamoyillarni ishlab chiqish zarurligini ta’kidlaydi. Hörnle turli milliy yuridiksiyalar o‘rtasidagi ziddiyatlarning oldini olish va yurisdiksiya nizolarini hal qilishda xalqaro hamkorlikning ahamiyatini ta’kidlaydi. U, shuningdek, yurisdiksiya masalalarini hal qilishda manfaatdor tomonlarning, shu jumladan, davlatlar, biznes va fuqarolik jamiyatining ishtirokini ta’minlash kerakligini ta’kidlaydi. Hörnle umumiy yurisdiksiya tamoyillarini ishlab chiqish uchun ko‘p tomonlama yondashuvni taklif qiladi, bunda turli manfaatlar va huquqiy an’analar hisobga olinadi. Bundan tashqari, u nizolarni hal qilishning muqobil usullari, masalan, onlayn nizolarni hal qilish va xalqaro arbitrajni rivojlantirish zarurligini ta’kidlaydi.

5. Paul Schiff Berman “Global Legal Pluralism: A Jurisprudence of Law Beyond Borders” (2012) kitobida globallashtirish va internet davrida yurisdiksiya muammolarini ko‘rib chiqar ekan, turli xil huquqiy tizimlar va normalar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni hisobga oladigan “global huquqiy plyuralizm” yondashuvini taklif qiladi. Berman an’anaviy yurisdiksiya tushunchalari davlat suverenitetiga asoslanganligini va bu yondashuv zamonaviy global o‘zaro bog‘liqlik sharoitida kamchilikka ega ekanligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, globallashtirish va raqamli texnologiyalar davri turli huquqiy tizimlar va normalar o‘rtasidagi munosabatlarning yangi shakllarini keltirib chiqaradi. Shu sababli, Berman “global huquqiy plyuralizm” kontseptsiyasini ilgari suradi, bunda turli huquqiy manbalarga va ularning o‘zaro ta’siriga e’tibor qaratiladi. U davlatlarning milliy manfaatlarini hurmat qilish bilan birga, xalqaro hamkorlik va global uyg‘unlikka intilishni talab qiladigan yondashuvni taklif qiladi. Berman, shuningdek, huquqiy plyuralizm sharoitida nizolarni hal qilish uchun yangi institutlar va jarayonlar zarurligini aytib o‘tgan.

Ushbu olimlarning ishlari internetda yurisdiksiya masalalarini hal qilishga qaratilgan turli xil yondashuvlar va fikrlarni namoyish etadi. Ularning tahlillari va takliflari ko‘plab muhim mavzularni, shu jumladan, an’anaviy yurisdiksiya qoidalarining cheklanganligi, onlayn faoliyatning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish zarurati, davlatlarning qonuniy manfaatlarini muvozanatlashtirish, xalqaro hamkorlik va global huquqiy plyuralizm kabi masalalarni qamrab oladi.

O‘zbekiston qonunchiligi ham yurisdiksiyani belgilash borasidagi nazariy muammolarga e’tibor qaratadi. Jumladan, quyidagi huquqiy doktrinalar va yondashuvlarni ko‘rsatish mumkin: Territorialik prinsipi ushbu an’anaviy yondashuvga ko‘ra, yurisdiksiya O‘zbekiston hududida sodir etilgan huquqbuzarliklarga nisbatan qo‘llaniladi. Bu O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 6-moddasida o‘z aksini topgan. Shaxsiylik prinsipi O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 7-moddasiga asosan, O‘zbekiston fuqarolarining chet elda sodir etgan jinoyatlari ham O‘zbekiston yurisdiksiyasiga tushadi. O‘zbekiston manfaatlarini himoya qilish prinsipi O‘zbekiston qonunlari O‘zbekiston manfaatlari va xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etilganida ham qo‘llanilishini nazarda tutadi. Masalan, JK 155-moddasi. universal yurisdiksiya prinsipi ayrim xalqaro jinoyatlarga nisbatan O‘zbekiston universal yurisdiksiyadan foydalanishi mumkin. Bunda jinoyat qayerda sodir etilganligining ahamiyati yo‘q. Kelishuv asosidagi yurisdiksiya ba’zi xalqaro bitimlar asosida O‘zbekiston ayrim jinoyatlarga nisbatan yurisdiksiyani amalga oshirishi mumkin. Internet va elektron tijorat sohalaridagi yondashuvlar O‘zbekistonda ham elektron tijorat rivojlanib bormoqda. 2022-yilda “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi. Unga ko‘ra, ushbu sohada yurisdiksiya an’anaviy tamoyillarga asoslanadi. Shuningdek, O‘zbekistonda ham elektron tijoratda yurisdiksiyani tartibga solish borasida yangi nazariy g‘oyalar paydo bo‘layotgani qayd etilmoqda. Jumladan, maxsus internet kodeksi, virtual yurisdiksiya kabi yondashuvlar ham ilgari surilmoqda. Ammo bunga oid amaliy tadbirlar hali kuzatilmayapti.

Xulosa: Yuqorida keltirilgan batafsil tahlillar va ma'lumotlar asosida quyidagi xulosa va tavsiyalarni bayon etish mumkin: Elektron tijorat rivojlanish tendentsiyasi sayin kuchayib borayotgani sari, unga oid nizolar va yurisdiksiya muammolari ham tobora dolzarb masala bo'lib bormoqda. Bu holat statistik raqamlar va real misollar orqali yaqqol namoyon bo'lmoqda. Yuridik jihatdan, elektron tijoratdagi nizolarni hal qilish va tegishli yurisdiksiyani belgilash murakkab vazifa bo'lib, unga maxsus huquqiy yondashuvlar talab etiladi. Zero, internet chegaralarsiz ommaviy tizim bo'lib, unda nizoning ishtirokchilari turli davlatlarda bo'lishi mumkin. Ushbu vaziyatda qonunchilikdagi nomuvofiqliklar, raqamli dalillarni qabul qilish muammolari, jinoyatchilarni aniqlovchi mexanizmlarning yetishmasligi kabi omillar yuzaga keladi. Shunga qaramay, aksariyat davlatlar ichki qonunchiligini ushbu sohaga moslashtirish, raqamli huquqshunoslik bo'limini rivojlantirish ishoratlarini ko'rsatmoqda. Ba'zi davlatlarda maxsus onlayn sudlar ham faoliyat yuritmoqda. Xalqaro miqyosda esa BMT, YUNISITRAL, OECD va boshqa tashkilotlar tomonidan normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilib, nizolarni hal qilish masalalari muhokamalarga tortilmoqda. Lekin shunga qaramay, huquqiy muammolar butunlay bartaraf etilgani yo'q. Shuning uchun, quyidagi tavsiya va yechimlar taklif etiladi: Milliy qonunchilikni yanada takomillashtirish, raqamli iqtisodiyotga moslashtirish lozim. Qonunlardagi nomuvofiqliklarni bartaraf etish kerak. Xalqaro huquqiy bitimlarni kengaytirish, ularga amal qilish mexanizmlarini yaratish zarur. Boisi, nizolar ko'pincha xalqaro miqyosda bo'ladi. Raqamli dalillarni to'plash, muhrlash va qabul qilish jarayonini qonunchilikda mustahkamlash, bu borada davlat xizmatchilari va huquqshunoslarni maxsus o'qitish darkor. Elektron tijoratdagi nizolarni ko'rish uchun maxsus sudlovlarni tashkil etish yoki onlayn sudlarni joriy qilish taklif etiladi. Jinoyatchi shaxslarni aniqlash, kiberxavfsizlikni ta'minlash choralarini kuchaytirish zarur. Davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish, o'zaro ma'lumotlar almashish, taqiqlovchi choralar qo'llash samarali bo'lar edi. Xulosa

qilib aytganda, elektron tijoratdagi nizolar va yurisdiksiya muammosini hal qilish ko'p qirrali va murakkab vazifadir. Uning yechimlari ham huquqiy, ham tashkiliy, ham xalqaro choralar majmuasi orqali amalga oshirilishi lozim. Xolbuki, bu jarayonda faol ishtirok etish barcha davlatlarning manfaatlariga mos keladi.

References:

1. International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945), Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997), va boshqalar. Yuridik nashrlar va maqolalar, masalan: https://www.americanbar.org/groups/business_law/publications/blt/2015/09/09_cohen/ https://www.law.cornell.edu/wex/internet_jurisdiction.
2. "Internet Jurisdiction and Choice of Law: Legal Practices in the EU, US and China" by Faye Fangfei Wang "Cyberlaw: The Law of the Internet and Information Technology" by Brian Craig.
3. Masofaviy Savdo Qonuni (Fernabsatzgesetz - FernAbsG): <https://www.gesetze-im-internet.de/fernabsG/>
4. Iste'molchilarni Himoya Qilish Qonuni (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG): https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/
5. Germaniya sud qarorlari, masalan: https://www.jurion.de/urteile/bgh/2004-03-08/iii-zr-32_03/
6. Chris Reed, "Making Laws for Cyberspace", Oxford University Press, 2012.
7. "The application of traditional jurisdictional rules to online activities can produce results that are difficult to justify in terms of principle or policy." (p. 23)
8. "What is needed is a more nuanced approach that recognizes the unique characteristics of online activities and develops jurisdictional rules specifically tailored to the Internet." (p. 45)
9. Dan Jerker B. Svantesson, "Solving the Internet Jurisdiction Puzzle", Oxford University Press, 2017.

10. "The 'targeting' approach to jurisdiction, which focuses on the intention of the online actor to target a particular state, has gained significant support in recent years." (p. 67)